

List of members of the COVID Longa Ponta Grossa research group

Lista dos Membros do Grupo de Pesquisa COVID Longa Ponta Grossa

Pollyanna Kassia de Oliveira Borges Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Saúde Pública, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: pkoborges@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9390-0459>

Eliseu Alves Waldman. Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia, São Paulo, SP, Brasil.

E-mail: eawaldma@usp.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7807-6898>

Wesley Sousa Borges. Universidade Cesumar Setor Ciências da Saúde, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: professorwesleyborges@hotmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7309-144X>

Erildo Vicente Muller. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Saúde Pública, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: erildovicente@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4643-056X>

Carlos Eduardo Coradassi. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Saúde Pública, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: coradassi@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9812-0152>

Milene Zanoni Silva. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Saúde Pública, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: milenezanoni@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1177-9668>

Marielle Katherine Jungles. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Saúde Pública, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: mjungles@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4460-4573>

Letícia Simeoni Avais. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 4100122010005@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4603-7090>

Elis Carolina Pacheco. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 4100122029005@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0409-2881>

Caroliny Stocco. Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, Vigilância Epidemiológica, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: carolinystocco@hotmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8327-3084>

Lis Fatima Schimiguel. Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, Núcleo de Educação Permanente. Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: lisfatima@hotmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-5441-5980>

Ana Flávia Cristo Krepki. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Odontologia, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 22001043@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-3178-5679>

Bianca Maraschi Pereira. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Odontologia, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 22010543@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-1402-3865>

Heloise Roberta Villela. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Odontologia, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 20010543@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-6161-9914>

Jéssica de Lima Almeida. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Odontologia, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 20012543@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-8520>

Juliana Taís Ruppel. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Medicina, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 23011440@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-1396-1927>

Laís Paz Kalatai. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Medicina, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 23011640@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-4581-6476>

Maria Luiza Simão de Souza. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Odontologia, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 20048743@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-8469-8539>

Paulo Ricardo Bren. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Medicina, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 20271840@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-3688-6925>

Ramon Augusto Teixeira. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Medicina, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 23021440@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-1161-6368>

Soraya Abegail de Lima. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Medicina, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 23315840@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-9162-3612>

Thamiris de Fatima Fontana. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Odontologia, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 20051243@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-3983-3752>

Thayná Alissa Justus. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Odontologia, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 20038243@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-4531-9509>

Yasmin Mauda Maciel. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Curso de Odontologia, Ponta Grossa, PR, Brasil.

E-mail: 21026843@uepg.br

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-8787-4398>